

ПРИОСТАНОВЛЕНИЕ И ВОЗОБНОВЛЕНИЕ УГОЛОВНОГО СУДОПРОИЗВОДСТВА

Бобохонов Акрамхон Алохонович –
Старший преподаватель кафедры
Академии правоохранительных органов
Республики Узбекистан
e-mail: akramkhon.bobokhonov@mail.ru

Аннотация: В данной статье рассматриваются актуальные вопросы института приостановления и возобновления уголовного судопроизводства. Решение о приостановлении производства по уголовному делу в судебно-следственной деятельности принимается часто. В последние годы наблюдается резкая дифференциация динамики приостановленных уголовных дел. Несмотря на то, что данный институт существует в уголовно-процессуальном праве в течение длительного времени, некоторые проблемы теоретического характера, связанные с основами и процессуальным порядком приостановления и возобновления уголовного дела, до сих пор не нашли своего решения. Нерешенные вопросы объективно вызывают различные подходы в правоприменительной практике.

Ключевые слова: уголовный процесс, процессуальные сроки, приостановление, возобновление, разумные сроки, личные права.

Annotation: This article discusses the current issues of the institution of suspension and resumption of criminal proceedings. The decision to suspend criminal proceedings in judicial investigative activities is often taken. In recent years, there has been a sharp differentiation in the dynamics of suspended criminal cases. Despite the fact that this institution has existed in criminal procedure law for a long time, some theoretical problems related to the basics and procedural procedure for suspending and resuming a criminal case have not yet been solved. Unresolved issues objectively cause different approaches in law enforcement practice.

Key words: criminal proceedings, procedural deadlines, suspension, resumption, reasonable time, personal rights.

Аннотация: Ушбу мақолада жиноят иши юритувини тўхтатиш ва қайта тиклаш институтининг долзарб масалалари кўриб чиқилади. Суд-тергов фаолиятида жиноят иши юритувини тўхтатиб туриш тўғрисида қарор кўплаб ҳолатларда қабул қилинади. Сўнгги йилларда жиноят иши юритуви тўхтатилган ишлар динамикаси кескин фарқланиши кўзатиш мумкин. Мазкур институт жиноят-процессуал ҳуқуқида ўзоқ вақт давомида мавжуд бўлишига қармасдан жиноят иши юритувини тўхтатиш ва қайта тиклаш асослари ва процессуал тартиби билан боғлиқ айрим назарий тусдаги муаммолар ҳалигача ўз ечимини топмаган. Ҳал этилмаган масалалар ҳуқуқни қўллаш амалиётида турлича ёндашувларга объектив сабаб бўлмоқда.

Калит сўзлар: жиноят процесси, процессуал муддатлар, тўхтатиш, қайта тиклаш, оқилона муддатлар, шахс ҳуқуқлари.

Институт приостановления и восстановления уголовного производства является одним из институтов, занимающих особое место в теории процессуального права. Вопрос о прекращении и возобновлении уголовного производства остается в центре внимания современных ученых-процессуалов. Хотя в некоторых странах мира не допускается приостановление уголовных дел, в большинстве из них действуют правила приостановления и возобновления уголовных дел в связи с тем, что производство по делу ограничено конкретными процессуальными сроками.

Уголовный процесс как целостный процесс характеризуется действиями, совершаемыми конкретными процессуальными участниками, принимаемыми ими решениями и сроками, установленными в рамках процессуального закона. Эти элементы, в свою очередь, обеспечивают осуществление процессуальной деятельности в одной системе. Согласно этому, каждое уголовное дело должно быть завершено посредством

правосудия. Но нельзя отрицать, что практически на всех стадиях уголовного судопроизводства могут иметь место обстоятельства, препятствующие или препятствующие его осуществлению. Тому есть объективные и субъективные причины. Примерами таких дел являются приостановление производства по делу, следственные действия и другие процессуальные действия. Все это делается в рамках уголовного производства.

Если обратить внимание на статистические данные, то можно увидеть, что количество приостановлений и возобновлений производства следственными органами и судами в 2020-2021 годах несколько увеличилось. Главным фактором этого является карантин пандемии COVID-19, введенный в глобальном масштабе [1]. К 2022-2023 годам этот показатель имел тенденцию к снижению.

В уголовно-процессуальном законодательстве прекращение уголовного дела может происходить в ходе предварительного следствия (ст. 364-371 СПК), дознания (ст. 3819 СПК), назначения судебного заседания (ст. 399-400 СПК), судебного разбирательства (ст. 399-400 СПК). статьи 420-4201 ЖКК) возможно

Фактически в соответствии со статьей 364 Уголовно-процессуального кодекса основаниями и порядком прекращения предварительного следствия названы, в том числе: 1) неустановление лица, которое должно привлекаться в качестве обвиняемого по делу; 2) местонахождение обвиняемого неизвестно; 3) случаи, когда обвиняемый покинул территорию Республики Узбекистан и обеспечить его прибытие для расследования не представляется возможным; 4) его приостановление в случаях, когда у обвиняемого имеется тяжелое и стойкое, но излечимое заболевание, исключающее его участие в процессе. Важно отметить, что, несмотря на карантин и чрезвычайное положение, которые действуют уже около двух лет, в уголовно-

процессуальном законодательстве эти ситуации не определены как основание для приостановления уголовного дела.

В соответствии со статьей 371 УПК возобновление предварительного следствия по приостановленному уголовному делу закреплено как основание прекращения расследования при устранении указанных обстоятельств и возникновении необходимости производства дополнительных следственных действий, которое может быть осуществлено без участия обвиняемого в деле.

Анализируя некоторые дела в уголовно-процессуальном праве, были определены проблемы института прекращения и возобновления уголовного дела на основании следующего:

Прежде всего, в научной литературе, посвященной Уголовно-процессуальному кодексу или связанным с ним правилам ведения уголовных дел, ведутся различные научные дискуссии о понятии, содержании и сущности, основаниях и условиях приостановления уголовного дела, возобновления приостановленного уголовного дела, действия следователя по приостановленному уголовному делу. Поиск решения подобных споров требует анализа, обобщения и систематизации научных подходов и теоретических представлений о правовой концепции, значении и сущности прекращения и возобновления уголовного судопроизводства в теории уголовного процесса;

Во-вторых, вопрос приостановления и возобновления уголовного производства имеет актуальное значение с практической точки зрения. Несмотря на то, что Республика Узбекистан является членом ряда международных организаций по борьбе с преступностью, в ряде случаев обеспечение непосредственного участия обвиняемых и подсудимых в уголовных делах, доказывание обстоятельств, связанных с обвинением, без их участия, создает трудности в деятельности государственных органов и должностных лиц, осуществляющих уголовное судопроизводство;

В-третьих, не существует единого подхода и четких правил о том, возможно ли ведение уголовного дела без участия обвиняемого или подсудимого, которые считаются основными участниками производства по одному уголовному делу.

В-четвертых, в уголовно-процессуальных нормах недостаточно определены процессуальная форма приостановления уголовного производства, гарантии прав и свобод лиц, заинтересованных в деле, необходимость производства отдельных следственных действий в связи с приостановленным уголовным делом. не учтено.

Важно проанализировать вопросы прекращения уголовного дела вместе с вопросами его восстановления.

Возврат к уголовному делу является неотъемлемой частью института прекращения уголовного дела. В научных источниках имеются различные научно-теоретические дискуссии по этой теме. В частности, по мнению Егоровой М.С., «приостановление и возобновление уголовного дела отличаются друг от друга. Случаи, возникающие при применении этих норм, не связаны между собой и не могут заменять друг друга. Восстановление уголовного дела как института осуществляет три самостоятельных действия: восстановление приостановленного уголовного дела; восстановление закрытого уголовного дела; «Возобновление уголовного дела по вновь открывшимся делам» [2].

Прежде всего, следует отметить, что слова «прекращение» и «восстановление» в Уголовно-процессуальном законе родственны и неразделимы. Потому что реконструкция уголовного дела считается неотъемлемой составляющей института прекращения уголовного дела, и при реализации задач этого института эти два вида деятельности взаимосвязаны и образуют единый институт.

Глава 45 Уголовно-процессуального кодекса определяет основания и условия прекращения и возобновления уголовного дела. В частности,

согласно статье 371 УПК, возобновление уголовного дела выражается следующими основаниями.

1. При устранении обстоятельств, предусмотренных статьей 364 настоящего Кодекса, являющихся основанием для прекращения дознания и следствия;

2. Дело возобновляется при необходимости производства дополнительных следственных действий, которые могут быть произведены без участия обвиняемого.

Если постановление о прекращении предварительного следствия не соответствует закону, прокурор может его отменить и вынести постановление о возобновлении предварительного следствия, а производство по уголовному делу возобновляется по решению суда (возобновление дела по статье 4201). Уголовно-процессуального кодекса).

Возобновление дела при устранении причин прекращения расследования, то есть установление лица, совершившего преступление, установление места укрытия обвиняемого, принятие мер по обеспечению расследования лица, находящегося за пределами территории Узбекистана, выздоровление обвиняемого от тяжелого и стойкого, но излечимого заболевания, исключающего его участие в судебном разбирательстве, будет основанием для

Кроме того, если возникает необходимость производства отдельных следственных действий по приостановленному уголовному делу, то это является основанием для вынесения постановления о возобновлении дела в целях производства дополнительных следственных действий.

В связи с этим ученый-правовед Б.Т.Безлепкин заявил, что «следователю предоставляется право возобновить работу при возникновении необходимости в производстве нового дополнительного следственного действия, даже в тех случаях, когда основания приостановления не

устранены законодательством. В результате дополнительных следственных действий могут быть случаи устранения оснований приостановления» [3].

На этом этапе можно понять, что существует необходимость проведения дополнительных следственных действий по вопросу устранения некоторых оставшихся недостатков.

Поэтому проведение дополнительных следственных действий в большинстве случаев может оказаться эффективным средством ликвидации приостановленных уголовных дел.

Очень важно значение прокурорского контроля за законным и обоснованным решением следователя в действиях, связанных с возобновлением уголовного производства. В каждом случае прокурор проверяет законность и обоснованность прекращения и возобновления уголовного производства. В связи с этим учёный А.С.Шагинян отмечает следующее: «прежде чем прокурор утвердит постановление о прекращении уголовного дела, он должен внимательно изучить материалы дела и обсудить со следователем новые доказательства, которые могут быть получены, и затем принять решение о прекращении уголовного дела или возобновлении дела, должно позволить продлить срок восстановления и расследования» [4].

В частности, исходя из процессуальных требований законодательства, прокурор имеет право отменить любое незаконное решение следователя.

Однако точный механизм отмены решения о возобновлении работы в законодательстве не урегулирован. Если дело, прекращенное следователем, не устранено полностью, то приостановленное дело считается необоснованно восстановленным. Тогда усилия дознавателя, следователя и время дознания и следствия будут потрачены впустую. Поэтому, прежде чем принимать какое-либо процессуальное решение, необходимо быть уверенным в том, что фактически возникшие причины полностью устранены. При принятии процессуальных решений, связанных с восстановлением дела, следователь

должен уделять серьезное внимание, и особое значение в этом отношении имеет прокурорский надзор.

При этом при вынесении постановления о восстановлении уголовного дела по первому и второму основаниям статьи 364 УПК следователь должен обратить особое внимание на условия уголовного преследования. Согласно статье 64 УК, если срок уголовного преследования истек по причине того, что лицо, которое должно быть привлечено в качестве обвиняемого, не установлено и местонахождение обвиняемого неизвестно, без возобновления уголовного дела, предусмотрена статья 84. Уголовно-процессуального кодекса части первой, 1- прекратить действие на основании пункта Если по второму основанию статьи 364 УПК РФ лицо, привлекаемое к уголовной ответственности, скроется от дознания или следствия, срок также будет приостановлен. Также срок обнуляется со дня задержания обвиняемого или признания его вины.

На основании вышеизложенного стоит отметить, что на сегодняшний день на практике встречаются случаи необоснованной отмены прокурором постановления следователя и следователей о прекращении уголовного дела и возобновлении уголовного дела. Видно, что в данном случае период дознания и расследования был потрачен впустую. По этой причине необходимо не допустить необоснованной отмены прокурором постановления о прекращении уголовного дела и необоснованного решения о возобновлении уголовного дела. Если эту ситуацию удастся устранить, можно будет избежать времени, затрачиваемого на дознание и расследование.

На основе результатов анализа юридической литературы и научных исследований сделан вывод о схожести существующих проблем в законодательстве стран с континентальной правовой системой [5, 6, 7].

В национальном уголовно-процессуальном законодательстве в целях дальнейшего совершенствования механизмов правового регулирования

процесса прекращения и восстановления уголовного дела разработаны следующие предложения.

1. Часть первая статьи 569 УПК "Если психическое или иное тяжелое заболевание подозреваемого, обвиняемого, подсудимого подтверждается заключением амбулаторного освидетельствования или иными медицинскими документами и с установлением характера заболевания пострадал, для решения вопроса о вменяемости и дееспособности также предлагается исключить словосочетание "иные медицинские документы" из положения о том, что "в случае проведения стационарного освидетельствования с целью избрания меры

принуждения медицинского характера производство по делу может быть прекращено". приостановлено на период помещения лица в медицинское учреждение при условии отсутствия необходимости в совершении иных процессуальных действий".

2. Часть вторую статьи 369 Уголовно-процессуального кодекса предлагается дополнить в следующей редакции:

"После прекращения предварительного следствия следователь информирует об этом потерпевшего, гражданского истца, гражданского ответчика и их представителей и разъясняет им, что они имеют право обжаловать данное решение".

3. Часть четвертую статьи 3819 Уголовно-процессуального кодекса предлагается дополнить в следующей редакции:

«При прекращении расследования следователь информирует об этом потерпевшего, гражданского истца, гражданского ответчика и их представителей и разъясняет им, что они имеют право обжаловать данное решение».

4. Часть третью статьи 399 и часть четвертую статьи 420 Уголовно-процессуального кодекса предлагается дополнить в следующей редакции:

"После прекращения дела суд информирует об этом потерпевшего, гражданского истца, гражданского ответчика и их представителей и разъясняет им, что они имеют право обжаловать данное решение".

ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА:

1. Михайлов П. И. Приостановление предварительного следствия по уголовному делу в чрезвычайных условиях на примере пандемии коронавируса (COVID-19) //Евразийская адвокатура. – 2020. – №. 4 (47). – С. 89-93.
2. Егорова М.С. Институт приостановления производства по уголовному делу и обеспечение прав и законных интересов участников уголовного процесса при реализации его норм: Дис. ... канд. юрид. наук. – Волгоград: Волг. Акад. МВД России, 2003. – С.12.
3. Безлепкин Б.Т. Уголовный процесс России в вопросах и ответах: Учебное пособие. – М.: Юристъ, 2002. – С.233.
4. Шагинян А.С. Приостановление предварительного следствия: Дис. ... канд. юрид. наук. – Томск: ТГУ, 2001. –С.160.
5. Васькова М. А. ПРОБЛЕМЫ ПРАВОВОЙ РЕГЛАМЕНТАЦИИ ОСНОВАНИЙ ПРИОСТАНОВЛЕНИЯ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО РАССЛЕДОВАНИЯ //Вестник науки. – 2023. – Т. 4. – №. 11 (68). – С. 113-119.
6. Латыпов В. С. Институт приостановления предварительного расследования: вопросы теории и нормативного регулирования //Lex Russica. – 2022. – №. 10 (191). – С. 95-104.
7. Стороженко С. Н. ИНСТИТУТ ПРИОСТАНОВЛЕНИЯ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО РАССЛЕДОВАНИЯ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ: СТАНОВЛЕНИЕ, РАЗВИТИЕ, СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ //ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ: НАУКА, ОБРАЗОВАНИЕ, ПРАКТИКА. – 2021. – С. 184-187.

8. 10. Абдуллаева, Н. Ж., & Комилова, Ф. М. (2020). Значимость формирования организаторских качеств у будущих учителей в развитии современной педагогики. *Наука и образование сегодня*, (6-1 (53)), 42-43.
9. 11. Abdullayeva, N. J. (2020). EXPERIENCE AND THEORETICAL BASES OF INTERNAL CONTROL SERVICE ACTIVITIES IN THE PUBLIC SECTOR. *Экономика и социум*, (5-1 (72)), 13-15.
- 10.12. Abdullayeva, N. J. (2020). ISSUES OF REFORMING ACCOUNTING AND REPORTING IN THE PUBLIC SECTOR. *Мировая наука*, (4 (37)), 6-9.
11. Umrzaqov, B. B. (2023). PEDAGOGICAL NEED FOR THE FORMATION OF MODERN PROFESSIONAL QUALITIES THROUGH VIRTUAL TECHNOLOGIES IN TEACHERS OF FUTURE TECHNOLOGICAL EDUCATION IN HIGHER EDUCATIONAL INSTITUTIONS. *INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL SCIENCE & INTERDISCIPLINARY RESEARCH* ISSN: 2277-3630 Impact factor: 7.429, 12(11), 89-93.